

Cryptocurrencies and Blockchain in Business: Real-Life Use Cases

Oleksii Serbin ^{1*}

¹ Empeek IT-company (USA). Business Analyst.

* **Corresponding author**, e-mail: aleks_209@ukr.net.

ARTICLE INFO

Received:

16 May 2024

Revised:

20 May 2024

Accepted:

25 May 2024

Published online:

30 May 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13117617](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117617)

Citation in APA style

ABSTRACT

Cryptocurrencies and blockchain have become key technologies in various sectors, including logistics, IT, marketing, and corporate governance. Ukraine, ranking fifth in the world in cryptocurrency adoption among the population, demonstrates widespread adoption of these innovations. Cryptocurrencies are used as a means of non-cash payments, particularly through the cryptocurrency payment card weld. In the e-commerce sector, cryptocurrencies are being accepted by retailers to expand their payment options. They also open up new financial opportunities for start-ups by providing access to international capital markets. The gaming industry is integrating blockchain to create NFT games, and blockchain technologies are automating business processes and protecting copyrights. Through smart contracts and digital records, blockchain provides transparency and security in business transactions. Cryptocurrencies and blockchain facilitate innovation and optimization, offering significant benefits to businesses.

Key words

blockchain technology, cashless payments, cryptocurrencies, NFT games, smart contracts.

Serbin, O. (2024). Cryptocurrencies and blockchain in business: Real-life use cases. *2024 2nd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 23fb1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13117617>

Криптовалюти та блокчейн у бізнесі: реальні приклади використання

Олексій Володимирович Сербін ^{1*}

¹ IT-компанія Empeek (США). Бізнес-аналітик.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: aleks_209@ukr.net.

СТАТТЯ

отримана:

16 травня 2024 р.

переглянута:

20 травня 2024 р.

прийнята:

25 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117617)

[zenodo.13117617](https://doi.org/10.5281/zenodo.13117617)

АНОТАЦІЯ

Криптовалюти та блокчейн стали ключовими технологіями в різних секторах, включаючи логістику, IT, маркетинг та корпоративне управління. Україна, займаючи п'яте місце у світі за рівнем прийняття криптовалют серед населення, демонструє широке впровадження цих інновацій. Криптовалюти використовуються як засіб безготівкових розрахунків, зокрема, через криптовалютну платіжну картку *weld*. У сфері електронної комерції криптовалюти приймаються ритейлерами для розширення платіжних можливостей. Вони також відкривають нові фінансові можливості для стартапів, надаючи доступ до міжнародних ринків капіталу. Ігрова індустрія інтегрує блокчейн для створення NFT ігор, а блокчейн-технології автоматизують бізнес-процеси та захищають авторські права. Завдяки смартконтрактам та цифровим записам, блокчейн забезпечує прозорість і захист у бізнес-операціях. Криптовалюти та блокчейн сприяють інноваціям і оптимізації, пропонуючи бізнесу значні переваги.

Ключові слова

безготівкові розрахунки, блокчейн технології, криптовалюти, смартконтракти, NFT ігри.

Цитування:

Сербін О. В. Криптовалюти та блокчейн у бізнесі: реальні приклади використання. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 2nd International Conference, May 28-29, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 23fb1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13117617>

Introduction / Вступ

Криптовалюти і блокчейн стали ключовими технологіями у багатьох секторах, включаючи логістику, IT, маркетинг та корпоративне управління. Згідно зі звітом ООН на конференції з торгівлі та розвитку в серпні 2022 року, Україна знаходиться на п'ятому місці у світі за рівнем прийняття криптовалют серед населення (ForkLog UA, 2023). Ця широка адаптація сприяє інноваціям, забезпечуючи бізнесам нові інструменти для зростання та розвитку в глобальному масштабі.

Results / Результати

Криптовалюта як платіжна система. Криптовалюта набуває популярності як засіб безготівкових розрахунків, знижуючи транзакційні витрати та час обробки платежів. 22 вересня 2022 року в Україні було запущено першу криптовалютну платіжну картку від Unex Bank і Mastercard. Картка дозволяє використовувати криптовалюту для щоденних покупок через Apple Pay та Google Pay, автоматично конвертуючи USDT і незабаром bitcoin та altcoin у фіатні кошти (Zharukova, 2022).

Криптовалюта як засіб розрахунку в електронній комерції. У сфері електронної комерції криптовалюти використовуються для розширення платіжних можливостей. Ритейлери як «Фокстрот», «Техноїжак» і Stylus вже приймають криптовалюти, співпрацюючи з такими платформами як Binance та WhitePay. За перший місяць роботи, «Фокстрот» прийняв понад 1000 оплат в крипті, в той час як у «Техноїжак» і Stylus кожна 13-15-та транзакція відбувається в криптовалюті (Melnyk, 2022).

Криптовалюта як засіб фінансування стартапів. Криптовалюти відкривають стартапам доступ до міжнародних ринків капіталу. На міжнародному стартап-фестивалі TechChill 2024, українські стартапи показали значні успіхи: Generect отримали угоду на \$1,8 млн, StackBooster провели понад 15 зустрічей з інвесторами, а Кнопка планує вихід на ринок Латвії (Denysiuk, 2024).

Криптовалюта та блокчейн в ігровій індустрії. Ігрова індустрія активно інтегрує блокчейн для створення NFT ігор, що дозволяє гравцям заробляти реальні гроші. Початково запущена у 2017 році гра CryptoKitties заснована на блокчейні Ethereum, відтоді сектор NFT ігор значно розширився, забезпечуючи підтримку на платформах Windows, Linux, Android і iOS (Andrienko, & Shendetska, 2024).

Криптовалюта та блокчейн для автоматизації бізнес-процесів. Блокчейн технології значно трансформують традиційні бізнес-процеси, пропонуючи нові шляхи для оптимізації витрат і збільшення ефективності. Це стосується не тільки фінансових операцій, де криптовалюта дозволяє здійснювати швидкі та безпечні платежі міжнародно без зайвих комісій, але й маркетингу, де блокчейн може відігравати роль в зборі та аналізі даних про споживачів для налаштування маркетингових стратегій.

В логістиці блокчейн дозволяє відстежувати переміщення товарів у реальному часі від виробника до споживача, що не тільки знижує ризик шахрайства або втрати, але й забезпечує високу прозорість постачальницького ланцюга. Кожен товар може отримати цифровий паспорт у блокчейні, що містить інформацію про його походження, дати перевезення, а також про технічні параметри і умови зберігання.

Смартконтракти, особливий вид блокчейн-технологій, автоматизують угоди, виконуючи транзакції автоматично при виконанні умов контракту. Це зменшує потребу у великій кількості юридичних та адміністративних ресурсів, забезпечуючи швидкість і точність виконання угод. Наприклад, платіж за товар може бути автоматично здійснений після того, як система підтвердить доставку і прийняття товару за визначеними критеріями.

Захист авторських прав є ще однією ключовою областю використання блокчейна. Цифрові записи про творчі роботи (музика, тексти, дизайн і т.д.) в блокчейні неможливо видалити чи змінити, що дозволяє авторам легше захищати свої права та отримувати компенсацію за кожне використання їхніх робіт (Myroniuk Consulting, 2024).

Conclusions / Висновки

Криптовалюти та блокчейн надають бізнесам різноманітні інструменти для інновацій, зростання та оптимізації, охоплюючи велику кількість секторів та пропонуючи значні переваги від зниження витрат до глобального доступу до ринків та ресурсів.

References

- Andrienko, I., & Shendetska, O. (2024). Naikrashchi bezkoshtovni NFT ihry v Ukraini [The best free NFT games in Ukraine]. *TradesUnion*. <https://tradersunion.com/ua/interesting-articles/sho-take-kriptoalyuta-ta-chi-varto-yiyi-kupuvati/najkrashhi-bezkoshtovni-nft-igri-v-ukrayini>
- Denysiuk, M. (2024). How Ukraine participated in TechChill 2024: Results and winners. *AIN tech*. <https://ain.capital/2024/04/24/how-ukraine-participated-in-techchill-2024-results-and-winners>
- ForkLog UA. (2023). Ukraina stala p'iatoiu u sviti za rivnem pryiniattia kryptovaliut [Ukraine ranks fifth in the world in terms of cryptocurrency adoption]. *ForkLog UA*. <https://forklog.com.ua/news/chainalysis-ukrayina-stala-p-yatoyu-u-sviti-za-rivnem-pryinyattya-kryptovalyut>
- Melnyk, T. (2022). Ponad p'iat desiatkiv ukrainskykh kompanii hotuiutsia vvesty oplatu za tovary kryptovaliutoiu [More than five dozen Ukrainian companies are preparing to introduce cryptocurrency payments for goods]. *Forbes*. <https://forbes.ua/news/ponad-pyat-desyatktiv-biznesiv-gotuyutsya-vvesti-oplatu-kriptovalyutoyu-26082022-7940>
- Myroniuk Consulting. (2024). Yak zastosuvaty blokchein u biznesi? [How to use blockchain in business?]. *Myroniuk Consulting*. <https://www.myroniuk.com/blockchain>
- Zharykova, A. V. (2022). Ukraini z'iavylas persha kryptovaliutna platizhna kartk [Ukraine has the first cryptocurrency payment card]. *Ekonomichna pravda*. <https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/22/691741>